

DÉFICIT ADQUIRIDO DEL FACTOR V: A PROPÓSITO DE UN CASO

L. Unibaso Iturregui · C. Cecchini Caballero · L. Sanchis Martínez · V. Robles Marinas · C. Fernández Canal · P. Chávez Collazos · E. González García

Servicio de Hematología, Hospital Universitario de Cabueñes

ORCID: 0009-0009-7754-0551 (L. Unibaso Iturregui)

OBJETIVO

La deficiencia del factor V secundaria a un inhibidor adquirido es una entidad extremadamente rara (incidencia estimada de 1 por 10 millones) y potencialmente grave, con múltiples etiologías descritas y sin pautas terapéuticas estandarizadas. El objetivo es describir el caso de un paciente con hemorragia grave por déficit adquirido de factor V y su manejo terapéutico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Varón de 77 años ingresado por hematuria macroscópica con anemia significativa (Hb 16,1→10,4 g/dL), con antecedentes de hipertensión arterial, EPOC, obesidad y posible hepatopatía crónica. En el estudio inicial destacaba alargamiento de TP y TTPa con fibrinógeno normal. La prueba de mezclas mostró corrección inicial, sugiriendo déficit de factor, sin respuesta a vitamina K ni plasma fresco congelado. El estudio ampliado evidenció actividad de factor V del 2% con inhibidor circulante (2,4 UB/mL), confirmándose el diagnóstico de déficit adquirido de factor V.

RESULTADOS

Se inició tratamiento con factor VII activado recombinante (rFVIIa) y metilprednisolona (1,5 mg/kg/día). Ante la persistencia del sangrado, se añadieron transfusiones de plaquetas (5 pools en total), lográndose el control de la hemorragia en 48 horas. El factor V plaquetario, almacenado en los gránulos alfa, posee un importante potencial procoagulante y fue probablemente determinante en el control del sangrado.

El tratamiento con rFVIIa se mantuvo durante 10 días, con retirada progresiva por el alto riesgo trombótico del paciente (edad, obesidad, inmovilización), sin que se produjeran eventos trombóticos a pesar de alcanzar niveles elevados de FVII. El inhibidor fue erradicado tras 18 días de tratamiento corticoideo exclusivo. Durante el seguimiento, el paciente permanece asintomático sin diátesis hemorrágica. Persiste discreta alteración de la coagulación (INR elevado y factor V al 53%), atribuida a su hepatopatía de base, considerada posible desencadenante del proceso.

CONCLUSIONES

El déficit adquirido de factor V debe considerarse ante la prolongación simultánea de TP y TTPa en pacientes sin antecedentes hemorrágicos. El diagnóstico puede ser complejo por la corrección inicial en la prueba de mezclas y la posible alteración concomitante de otros factores. El plasma fresco suele ser ineficaz, siendo clave el inicio precoz de inmunosupresión. En casos refractarios, el rFVIIa y la transfusión de plaquetas constituyen estrategias hemostáticas eficaces. La erradicación del inhibidor se asocia a buen pronóstico, aunque se requiere seguimiento prolongado.